

**ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ COVID-19 НА РАЗВИТИЕ
МЕТАБОЛИЧЕСКИХ И ЭНДОКРИННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ**

**FEATURES OF THE EFFECT OF COVID-19 ON THE DEVELOPMENT OF
METABOLIC AND ENDOCRINE COMPLICATIONS**

ПЕРЕДЕЛА АННА СЕРГЕЕВНА,

*студентка,
Северный государственный медицинский университет.*

PEREDELA ANNA SERGEEVNA,

*student,
Northern State Medical University.*

*Научный руководитель: Поздеева Мария Анатольевна,
кандидат медицинских наук, доцент,
ФГБОУ ВО Северный государственный медицинский университет.*

*Scientific supervisor: Pozdeeva Maria Anatolyevna,
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Northern State Medical University.*

В данной статье представлены результаты выявления и обсуждения разнообразных эндокринных и метаболических осложнений COVID-19. Представлены примеры внелегочных проявлений COVID-19. Отмечено, что такие эндокринные железы, как поджелудочная железа, гипоталамус, гипофиз, щитовидная железа, надпочечники, яички и яичники, экспрессируют АПФ-2 и TMPRSS2. Нарушения функции щитовидной железы определены как широко известные эндокринные проявления, связанные с инфекцией COVID-19. В результате проведенного анализа сделан вывод, что существует несомненная взаимосвязь более серьезных исходов коронавирусной инфекции с разнообразными эндокринопатиями.

This article presents the results of the identification and discussion of various endocrine and metabolic complications of COVID-19. Examples of extrapulmonary manifestations of COVID-19 are presented. It was noted that endocrine glands such as the pancreas, hypothalamus, pituitary gland, thyroid gland, adrenal glands, testicles and ovaries express ACE-2 and TMPRSS2. Thyroid disorders are defined as well-known endocrine manifestations associated with COVID-19 infection. As a result of the analysis, it was concluded that there is an undoubted relationship between more serious outcomes of coronavirus infection and various endocrinopathies.

Ключевые слова: *COVID-19, инфекция, эндокринная система, метаболические нарушения, осложнения.*

Key words: *COVID-19, infection, endocrine system, metabolic disorders, complications.*

В 2020 году, была объявлена пандемия COVID-19, вызванная вирусом SARS-CoV-2. Изначально эта инфекция проявляла себя лишь респираторным синдромом, теперь известно, что болезнь может стать многосистемным расстройством. Сообщалось о многих внелегочных проявлениях COVID-19 с участием сердечно-сосудистой, почечной, желудочно-кишечной и мочевыделительной систем. Эти широко распространённые проявления объясняются наличием в этих тканях ангиотензинпревращающего фермента 2 (АПФ-2), который представляет собой поверхностный рецептор, с которым связывается вирус. Кроме того, для проникновения внутрь клетки SARS-CoV-2 нуждается в TMPRSS2, трансмембранной протеазе, необходимой для активации S-белка вируса [1]. Было обнаружено, что такие эндокринные железы, как поджелудочная железа, гипоталамус, гипофиз, щитовидная железа, надпочечники, яички и яичники, экспрессируют АПФ-2 и TMPRSS2. С момента вспышки пандемии исследуется обострение эндокринных заболеваний, вызванных COVID-19, а также неблагоприятный прогноз заболевания у пациентов с ожирением и сахарным диабетом (СД). Однако данные о новых проявлениях как в фазе инфекции (ранние осложнения), так и при выздоровлении (поздние осложнения) ограничены [2].

Экспрессия АПФ-2 в гипоталамусе была подтверждена единичными исследованиями, которые идентифицировали присутствие АПФ-2 в паравентрикулярном ядре на основании результатов вскрытия, что делает его вероятной мишенью для SARS-CoV-2. Геном SARS-CoV-2 был обнаружен в спинномозговой жидкости пациента с COVID-19, тем самым подтверждая, что SARS-CoV-2 действительно проникает в мозг и, следовательно, может затрагивать любую часть мозга, включая гипоталамус и гипофиз. У пациентов с инфекцией SARS-CoV-2 описано развитие синдрома неадекватной секреции антидиуретического гормона (SIADH). Описано несколько случаев SIADH у пациентов с инфекцией SARS-CoV-2 и пневмонией, вызванной COVID-19. Факторы риска инфаркта гипофиза, связанные с инфекцией SARS-CoV-2, включают тромбоцитопению, коагулопатию и дисфункцию тромбоцитов, а также тропность вируса к эндотелию сосудов головного мозга [3].

Нарушения функции щитовидной железы являются широко известным эндокринным проявлением, связанным с инфекцией COVID-19. Описано несколько случаев подострого тиреоидита (ПТ) во время или после инфицирования COVID-19. Более того, в ряде случаев симптомы ПТ возникали в сроки от 17 до 40 дней после ремиссии COVID-19 [4]. В центре Барселоны было зарегистрировано два случая болезни Грейвса у пациентов с инфекцией SARS-CoV-2. Первый случай рецидивировал после 35 лет ремиссии, а второй случай был впервые диагностированным заболеванием. Эти случаи свидетельствуют о том, что COVID-19 действует как аутоиммунный триггер для латентного или нового развития болезни Грейвса [5]. Также сообщалось о случаях первичного гипотиреоза, связанного с COVID-19. У 49-летнего мужчины, у которого ранее не было заболеваний щитовидной железы, был выявлен гипотиреоз с аномальными уровнями ТТГ и Т3 и наличием антител к тиреопероксидазе через 6 месяцев после выздоровления от COVID-19 [6].

Хотя имеются ограниченные данные, описывающие дисфункцию паращитовидных желез, связанную с COVID-19, образцы тканей, взятые у умерших пациентов, инфицированных COVID-19, выявили РНК SARS-CoV-2 и антигенные материалы в ацидофильных клетках паращитовидной железы. Elkattawy et al. сообщили о случае заболевания 46-летнего пациента, поступившего с тяжелой инфекцией COVID-19, у которого была гиперфосфатемия и низкий уровень паратиреоидных гормонов; были исключены все возможные причины гипопаратиреоза, что может указывать на связанную с COVID-19 дисфункцию паращитовидных желез [7].

Механизм надпочечниковой недостаточности, вызванной вирусными инфекциями, включает активацию НРА оси цитокинами, что приводит к увеличению перфузии надпочечников, более высокому риску кровоизлияния и иммуномодуляции в сторону ответа Т-

хелперных клеток. Данные аутопсии пациентов с инфекцией SARS-CoV показали лимфоцитарную и моноцитарную инфильтрацию, некроз надпочечников, васкулит мелких вен мозгового вещества надпочечников [8]. У пациентов с COVID-19 было описано несколько случаев острого инфаркта надпочечников, вызванного двусторонним кровоизлиянием в надпочечники, связанным с тромбозом почечных вен или тромбозом микрососудов надпочечников. Другим механизмом дисфункции надпочечников является продукция АКТГ-инактивирующих антител. Пептиды, продуцируемые SARS-CoV, структурно схожи с АКТГ и могут запускать стимуляцию выработки антител, которые также разрушительны для АКТГ. По этому механизму при этой инфекции может возникнуть вторичная надпочечниковая недостаточность [9].

Как эндо-, так и экзокринные клетки поджелудочной железы характеризуются высокой экспрессией рецептора АПФ-2. Поэтому предполагается, что поджелудочная железа восприимчива к инфекции SARS-CoV-2. Эта гипотеза была подтверждена результатами экспериментального исследования. Сообщалось о нескольких случаях легкого панкреатита у пациентов с тяжелым течением инфекции SARS-CoV-2. Однако следует отметить, что острое начало диабета 1 типа (СД1), связанное с поражением островков поджелудочной железы, возникало чаще, чем панкреатит у пациентов с инфекцией SARS-CoV-2 [10]. Исследование показало, что заболеваемость гипергликемией у пациентов с COVID-19 достигает 50%. Гипергликемия у пациентов с тяжелым заболеванием COVID-19, поступивших в больницу, может быть результатом использования кортикостероидов, что является частью стандарта лечения тяжелой формы COVID-19. Гипергликемия вызывает аберрантное гликозилирование рецепторов ACE2, что способствует связыванию с ним вируса SARS-CoV-2 и тем самым увеличивает тяжесть заболевания COVID-19, поэтому поддержание строгого контроля глюкозы у тяжелобольных пациентов с COVID-19 остается первостепенной важностью [11].

Анализ профиля экспрессии АПФ-2 в различных тканях показал высокий уровень экспрессии в яичках, преимущественно на клетках Лейдига и Сертоли, что легло в основу теории поражения мужской репродуктивной системы при COVID-19 [1]. Более высокая распространенность гипогонадизма была обнаружена у пациентов с инфекцией SARS-CoV-2. В большинстве этих случаев (85%) гипогонадизм был вторичный. Наличие рецепторов АПФ-2 также было описано в сперме. Таким образом, предполагается, что SARS-CoV-2 заражает не только клетки яичка, но и сперму. Было описано два случая орхита при заражении SARS-CoV-2 (у 14-летнего мальчика и 43-летнего мужчины). Кроме того, снижение уровня тестостерона было обнаружено у 30% и ингибина-В у 25% мужчин с COVID-19 в анамнезе. Результаты проспективного исследования показали азооспермию у 18,6% и олигоспермию у 7,0% мужчин после выздоровления от COVID-19. Интересно, что SARS-CoV-2 в сперме был обнаружен у 26,7% больных в острой фазе инфекции и у 8,7% после выздоровления. Однако возможность передачи SARS-CoV-2 половым путём все ещё обсуждается [12].

Экспрессия рецептора АПФ-2 была обнаружена и в тканях яичников, а также в матке, плаценте, влагалище и груди. Однако ооциты не были инфицированы SARS-CoV-2. Эта гипотеза подтверждается случаями двух женщин с положительным тестом ПЦР на SARS-CoV-2, которым была проведена контролируемая гиперстимуляция яичников [13].

Таким образом, существует несомненная взаимосвязь более серьезных исходов коронавирусной инфекции с разнообразными эндокринопатиями, такими как гипопитуитаризм, SIADH, сахарный диабет, тиреоидит, тиреотоксикоз, гипотиреоз, синдром низкого Т3, гипергликемия, надпочечниковая недостаточность, орхит и другие. Однако большая часть данных представляет собой отдельные случаи, и для подтверждения этих взаимосвязей потребуются более крупные когортные исследования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Петунина Н.А., Шкода А.С., Тельнова М.Э. и др. Влияние SARS-CoV-2 на эндокринную систему. РМЖ. Медицинское обозрение. 2021. №5(9). С. 575-578.
2. Kazakou P., Paschou S.A., Psaltopoulou T., Gavriatopoulou M., Korompoki E., Stefanaki K., Kanouta F., Kassi G.N., Dimopoulos M., & Mitrakou A. Early and late endocrine complications of COVID-19 // *Endocrine Connections*, 2021. Vol. 10(9). pp. R229-R239.
3. Mirza S.A., Sheikh A.A.E., Barbera M., Ijaz Z., Javaid M.A., Shekhar R., Pal S., Sheikh A.B. COVID-19 and the Endocrine System: A Review of the Current Information and Misinformation // *Infect. Dis. Rep.* 2022. Vol. 14. pp. 184-197.
4. Scappaticcio L., Pitoia F., Esposito K., Piccardo A., Trimboli P. Impact of COVID-19 on the thyroid gland: an update // *Rev Endocr Metab Disord*, 2020. pp. 1-13.
5. Ogarek N., Oboza P., Olszanecka-Glinianowicz M., Kocelak P. The endocrine system function disturbances during and after SARS-CoV-2 infection // *Eur Rev Med Pharmacol Sci.* 2022. Vol. 26(6). pp. 2171-2178.
6. Whiting A., Reyes J.V.M., Ahmad S., Lieber J. PostCOVID-19 fatigue: A case of infectious hypothyroidism // *Cureus*, 2021. 13 p.
7. Elkattawy S., Alyacoub R., Ayad S., Pandya M. Eckman A.A Novel Case of Hypoparathyroidism Secondary to SARS-CoV-2 Infection // *Cureus*, 2020. Vol. 12. pp. e10097.
8. Iuga A.C., Marboe C.C., M Yilmaz M., Lefkowitz J.H., Gauran C., Lagana S.M. Adrenal vascular changes in COVID-19 autopsies // *Arch Pathol Lab Med*, 2020. Vol. 144. pp. 1159-1160.
9. Wu F., Zhao S., Yu B., Chen Y.M., Wang W., Song Z.G., Hu Y., Tao Z.W., Tian J.H., Pei Y.Y., Yuan M.L., Zhang Y.L., Dai F.H., Liu Y., Wang Q.M., Zheng J.J., Xu L., Holmes E.C., Zhang Y.Z. A new coronavirus associated with human respiratory disease in China // *Nature*, 2020. Vol. 579. pp. 265-269.
10. Agarwal S., Agarwal S.K. Endocrine changes in SARS-CoV-2 patients and lessons from SARS-CoV // *Postgrad Med J*, 2020. Vol. 96. pp. 412-416.
11. Ceriello A. Hyperglycemia and COVID-19: What was known and what is really new? // *Diabetes Res. Clin. Pract.* 2020. 167 p.
12. Huang H.H., Wang P.H., Yang Y.P., Chou S.J., Chu P.W., Wu G.J., Chang C.C. A review of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 infection in the reproductive system // *J Chin Med Assoc.* 2020. Vol. 83. pp. 895-897.
13. Barragan M., Guillen J.J., Martin-Palomino N., Rodriguez A., Vassena R. Undetectable viral RNA in oocytes from SARS-CoV-2 positive women // *Hum Reprod*, 2021. Vol. 36. pp. 390-394.

© Передела А.С., 2023.